

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В ИМПЕРИИ АМИРА ТИМУРА

Муминжанов Мухсин Мухтарович

Студент юридического факультета Сарбонского университета

Научный руководитель:

Миркомилова Мадинабону Джахонгир кизи

Преподаватель кафедры правовых наук Сарбонского университета, аспирантка

Академии правоохранительных органов Республики Узбекистан

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Makola Amir Temurning huquqiy tizimiga va mintaqada, jumladan, zamonaviy O'zbekistonda davlat tuzilish an'analari shakllanishidagi ahamiyatiga bag'ishlangan. Tadqiqot maqsadi umumiy huquqiy tizim, sud-hakimlik va ma'muriy tizim, ijtimoiy tuzilish va davlatni boshqarish tamoyillarini tahlil qilish, shuningdek, huquq doirasini ta'minlash va adolatni mustahkamlashdagi rasmiy shaxslarning rolini aniqlashdan iborat. Ilmiy jihatdan ishning yangiligi Amdir Temurning imperiyasi huquqiy tizimini markazlashtirilgan hokimiyat, intizom va huquqiy hamda milliy-madaniy potentsialga tayanadigan zamonaviy o'zbek davlatligi modellarining tarixiy ustav yoki g'oya prototipi sifatida qarashdan iborat. Bu maqola huquqshunoslarga, davlat va huquq tarixi bo'yicha mutaxassislarga, shuningdek, yuridik fakultetlarning o'qituvchilari va talabalari uchun foydali bo'ladi, chunki unda Amdir Temurning imperiyasidagi huquqiy tizim xususiyatlari, uning manbalari, institutlari va qonun qo'llash mexanizmlari tizimli ravishda tushunishga, shuningdek, O'zbekistondagi davlat ma'muriyati an'analari shakllanishining tarixiy-huquqiy asoslarini aniqlashga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, huquqiy tizim, Amir Temur qonunnomasi, shariat, davlat boshqaruvi, sud tizimi, ma'muriy tuzilma, huquqiy meros, o'zbek davlatligi

Abstract: The article is devoted to the legal system of Amir Temur and its significance for the formation of traditions of statehood in the region, and in particular in modern Uzbekistan. The purpose of the study is to analyze the sources of law, the judicial and administrative system, social structure, and principles of state management, as well as to identify the role of officials in ensuring law and order and justice. In scientific terms, the novelty of the work lies in considering the legal system of the empire of Amir Temur as a historical precedent and an ideological prototype of modern models of Uzbek statehood, associated with centralization of power, discipline, and reliance on legal and national-cultural potential. The article will be useful for lawyers, researchers in the history of state and law, as well as for teachers and students of law faculties, since it allows for a systematic understanding of the features of the legal system in the empire of Amir Temur, its sources, institutions, and mechanisms of law enforcement, as well as the identification of historical and legal prerequisites for the formation of traditions of state administration in Uzbekistan.

Keywords: Amir Timur, legal system, Amir Timur's Code, Sharia, public administration, judicial system, administrative structure, legal heritage, Uzbek statehood

Аннотация: Статья посвящена правовой системе Амира Темура и её значению для формирования традиций государственности в регионе и, в частности, в современном Узбекистане. Целью исследования является анализ источников права, судебной и административной системы, социальной структуры и принципов управления государством, а также выявление роли чиновников в обеспечении правопорядка и справедливости. В научном плане новизна работы заключается в рассмотрении правовой системы империи Амира Темура как исторического предтечи и идеологического прообраза современных моделей узбекской государственности, связанных с централизацией власти, дисциплиной и опорой на правовой и национально-культурный потенциал. Статья окажется полезной для юристов,

исследователей истории государства и права, а также преподавателей и студентов юридических факультетов, поскольку позволяет системно осмыслить особенности правовой системы в империи Амира Темура, её источники, институты и механизмы правоприменения, а также выявить историко-правовые предпосылки формирования традиций государственного управления в Узбекистане.

Ключевые слова: Амир Темура, правовая система, Уложение Амира Темура, шариат, государственное управление, судебная система, административная структура, правовое наследие, узбекская государственность.

Введение:

XIV век стал эпохой глубоких изменений для Средней Азии, включая территории современного Узбекистана, и ознаменовался формированием империи Амира Темура. Управление столь обширной и многонациональной державой потребовало сложной правовой системы и эффективного аппарата управления для обеспечения справедливости и правопорядка. Актуальность изучения правовой системы Амира Темура обусловлена её уникальным сочетанием норм шариата, местных обычаев и государственных актов, а также значением этого наследия для формирования традиций государственности и правовой культуры в регионе. В научном отношении новизна статьи заключается в выявлении связи правовой системы Амира Темура с формированием узбекской государственности и независимостью Узбекистана, а также в анализе преемственности и трансформации его принципов в современных политико-правовых установках. Целью работы является исследование источников права, судебной и административной системы, социальной структуры и принципов управления в государстве Амира Темура, а также выявление историко-правовых предпосылок устойчивой государственности в регионе.[1].

Источники права:

Источники права в империи Амира Темура составляли совокупность трех ключевых элементов: нормы шариата, местных обычаев (уруф и адат), а также государственных актов (ярлыки и ферманы)[2]. Основной целью шариата было определять моральную основу, помимо этого шариат задавал юридический ориентир для государственных актов издаваемых правителем, которые в свою очередь несли государственный характер. Амир Темура не раз упоминал в своем уложении важность шариата **«И еще я познал из опыта, что ежели государство не основано на религии и обычном праве, не укреплено законом и уложениями, такое царство утрачивает величие, мощь и блеск. И такое царство становится подобно обнаженному человеку, при виде которого каждый прячет взор. И становится оно подобно дому без крыши, без дверей и засовов, куда вхож всякий проходимец. Поэтому я укрепил здание своего государства установлениями Ислама, законами и уложениями и руководствовался ими в деле управления государством.»**[3] Наряду с этим местные обычаи сохраняли традиции народов жившие в различных регионах империи. Такое сочетание создавало уникальное правовое пространство, где божественный закон, традиции и государственная воля существовало в одном механизме государства.

12 правил управление государством:

Амир Темура соблюдал 12 правил для управления государством, которые регулировали все ключевые сферы жизни империи, начиная от военных организаций вплоть до административных функций. Эти правила основывались на: шариате, справедливости, мудрости и поощрении [4]. Сам Амир Темура не раз упоминал: Я познал, что девять десятых государственных дел решаются расчетливостью, благоразумием и советами и лишь одна десятая – мечом [5]. Каждое правило имело практическое значение: в формировании военной структуры и поддержке дисциплины,

справедливого распределения налогов, регулировало деятельность чиновников, что способствовало эффективного управления в империи. Таким образом, соблюдение этих двенадцати правил было не только юридической обязанностью должностных лиц, но и эффективным инструментом государственной стабильности. Они способствовали укреплению центральной власти, снижению злоупотреблений чиновничеством, повышению дисциплины в армии и более равномерному распределению налоговой нагрузки, что в целом обеспечивало устойчивость и предсказуемость управления обширной и многонациональной империей.[6]

12 слоев населения

Амир Темура строго разделил общество на 12 основных слоёв населения, каждый из которых обладал определённым правовым статусом, кругом обязанностей и налоговыми обязательствами перед государством. Такая социальная структура позволяла более точно распределять ответственность, регулировать участие различных прослоек общества в управлении и ресурсном обеспечении империи, а также поддерживать общественный порядок за счёт закреплённых прав и обязанностей. Духовные и религиозные лица выполняли функции руководства религиозной жизнью общества, обеспечения соблюдения шариатских норм и морального воспитания населения; их участие в судах и религиозном образовании усиливало вертикальный контроль и легитимность государственной власти. Советники и мудрецы, обладавшие политической и административной компетенцией, консультировали правителя, способствовали обоснованному принятию решений и обеспечивали преемственность государственной политики.

Эмиры, шейхи и офицеры отвечали за управление регионами, военные округами и административными структурами, обеспечивая правопорядок, сбор налогов и дисциплину в армии. Войско и трудовое население, включая крестьян и ремесленников, несли обязанности по защите государства, участию в военных кампаниях, а также по сельскохозяйственному и ремесленному производству, выполняя налоговые и повинностные обязательства.

Визирь и секретари занимались ведением документации, подготовкой указов, сбором информации и контролем их исполнения, выступая в роли административно-бюрократического ядра системы управления. Медики, астрологи и архитекторы обеспечивали сохранение здоровья населения, научно-техническую и культурную поддержку государства, а также участвовали в планировании и строительстве городов и инфраструктуры. Историки вели летописные записи, фиксируя важные события и создавая справочную базу для управления и придворной традиции. Старцы и влиятельные представители местных общин выполняли роль посредников между властью и обществом, передавая традиционный опыт, участвуя в урегулировании конфликтов и укрепляя социальную стабильность. Мастера и ремесленники обеспечивали производство необходимых изделий, инфраструктурных работ и уплату специальных ремесленных повинностей, а торговцы и путешественники играли важную роль в информационном и торговом обмене, разведке, а также поддержке внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности империи. Таким образом, данная социальная структура, опираясь на чёткое распределение функций между слоями, создавала устойчивый механизм управления, позволявший централизованной власти эффективно контролировать ресурсы, поддерживать порядок и обеспечивать выполнение государственных и военных задач в многонациональной и обширной империи. [7]

Административная структура государства:

Административное устройство государства Амира Темура представляла собой централизованную модель, кроме того сочетала в себе элементы традиционной тюрко-

монгольской государственности[8]. Особенности такой модели является усиленная вертикальная власть при котором политическая система находилась в руках Амира Темура. Основой была чингизидская система туменного деления, которая в дальнейшем улучшенная для усиления центральной власти. Империя состояла из улусов(вилаятов) и туманов (военные округа). Главами улусов назначались хакимы и наибы которые выполняли функции наместников ,в свою очередь органы местного управления несли ответственность за: сбор налогов, обеспечение правопорядка и верность центральной власти[9]. Параллельно к этому существовало строго организованная военная структура, называемая Туманами, эти округа считались важной стратегической единицей, состоящей из 10 000 воинов.

12 принципов правления:

Амир Темур придерживался 12 принципов правления, состоящих из моральных и правовых норм, обеспечивающих порядок и справедливость в обществе.

Справедливость ,законность ,совет и благоразумие, дисциплина, верность государству , защита слабых, честность чиновников, ответственность военачальников, поощрение мудрецов и ученых, религиозная мораль, соблюдение договоров, благополучие народа[10]

«Я на опыте познал, что один предприимчивый, мужественный, доблестный, решительный и благоразумный человек лучше тысячи нерадивых и безвольных. Ибо один опытный повелевает тысячами людей.» [11]

Судебная система и защита прав граждан в империи Амира Темура

Судейская система государства Амира Темура представляла собой многоуровневую и строго иерархическую структуру, опиравшуюся на нормы шариата и административно-государственные правила. Основная судебная нагрузка лежала на кади-казиях, рассматривавших гражданские и семейные споры, в то время как военные дела находились в компетенции специализированных военных трибуналов, действовавших в отношении военнотружущих. Контроль за соблюдением шариатских норм и правильным применением закона осуществлял казы-калян, который одновременно являлся высшим судебным должностным лицом империи, рассматривал наиболее сложные и спорные дела, а также утверждал меры наказания. Ведущую роль в правовой сфере играл муфтий, толкование норм шариата которым имело обязательный характер, а его фетвы служили ориентиром для судей и других правоприменителей.

Особое значение для обеспечения социальной и моральной дисциплины имели мухтасибы, контролировавшие соблюдение общественной нравственности и надзор за сферой торговли.[12]

Важным элементом системы правосудия выступало ведомство «Адолат дивони» (диван-правосудия), выполнявшее функции централизованного органа, отвечающего за судопроизводство по делам, затрагивающим интересы государства, а также за надзор за деятельностью чиновников и за исполнение решений судов. Тем самым в государстве Амира Темура складывалась целостная система, обеспечивающая связь между религиозным правом, государственным контролем и защитой общественного порядка.[13]

Уложение Амира Темура:

«Уложение Амира Темура»-это самый значимый политико-правовой документ, регулирующий все сферы жизни государства и отражающий взгляды Темура на устройство государство. Документ выполнял роль основного руководства для чиновников, военачальников и судей, определяла правила управления и ответственность за преступления. Само уложение основывалось на принципах: справедливости, строгой дисциплины, личной ответственности, единства государства,

защиты населения, сильной армии, моральности и веры. Структурно уложение состояло из 2 частей. Первая часть это историко-автобиографическая, в котором описывает жизненный путь Амира Темура, раскрывает его походы, дипломатические решения, методы управления, а также служит наставлением для будущих правителей и полководцев. Вторая часть является правовой, охватывающий уголовные нормы, административные нормы, налоговую политику, военную организацию. Уложение определяло четкую вертикальную власть и преданность государству и эмиру.[14]

Влияние Уложение Амира Темура:

Правовое наследие Амира Темура оказало длительное воздействие на развитие государственности в Центральной Азии и за её пределами. Свод правовых и административных норм, известный как «Уложение Темура», был переведён на ряд языков, включая персидский, тюркский, арабский, а также русский и европейские языки, что свидетельствует о широком распространении и значимости данного памятника. Его принципы использовались и переосмысливались в государствах тимуридов (Мавераннахр, Хорасан) и в правовой практике последующих государств региона

Идеи централизованного управления, строгой дисциплины и верховенства закона были восприняты рядом мусульманских государств Южной и Западной Азии, что придало правовому наследию Амира Темура характер региональной правовой традиции. В научном отношении новизна настоящего анализа заключается в акценте на связи между «Уложением Темура» как политико-правовым источником и формированием моделей государственного управления и правовой культуры в пост-тимуридский период, выявляя преемственность и трансформацию его норм в последующих правовых системах.[15]

Роль Амира Темура в формировании узбекской государственности:

Роль Амира Темура в формировании узбекской государственности многогранна и проявляется на политико-территориальном, социально-экономическом и идентификационно-символическом уровнях. На политико-территориальном уровне его деятельность положила конец феодальной раздробленности и объединила разрозненные владения в единую централизованную империю, создав первый крупный прецедент сильной вертикальной власти на территории будущего Узбекистана. Введённая система хакимов, туменной организации и единой военно-налоговой политики заложила конструктивные предпосылки для последующих моделей централизованного государственного управления. В социально-экономическом и административно-правовом смысле эпоха Темура сопровождалась развитием городов, дорог, крепостей и административных центров, что укрепило территориальный контроль и систему налогового обложения. Сформированный инфраструктурный и управленческий каркас оказал долговременное воздействие на будущие границы и центры власти, консолидированные в современном Узбекистане.

Идеологически Амир Темур последовательно опирался на ислам и шариатские институты как на инструменты консолидации и легитимации верховной власти, что закрепило традицию тесной связи государства и религиозно-морального начала — черту, отчасти сохраняющуюся в современных представлениях о правовом и национальном порядке, пусть и в видоизменённой форме.

В идентификационно-символическом плане образ Амира Темура в современном Узбекистане выступает как центральный символ собственной государственности, независимости и консолидации нации. В официальной истории и патриотическом дискурсе он фигурирует как первый великий национальный государственный, чьи

достижения легитимируют как историческую преемственность, так и морально-политическое право на устойчивое самостоятельное развитие государства и его правовой системы.[16]

Связь наследие Амира Темура с Независимостью Узбекистана:

Связь наследия Амира Темура с независимостью Узбекистана проявляется прежде всего в восстановлении и переосмыслении исторической памяти после 1991 года. В новом государственном дискурсе образ Темура выведен из тени прежней идеологической оценки и закреплён как символ сильной собственной государственности, возводящей централизованную и цивилизационно значимую державу именно на территории современного Узбекистана. Это не только усиливает национальную самоидентификацию, но и служит исторической опорой для идеи независимого суверенного государства. В официальной риторике Темура трактуют как первого крупного национального государственника, объединившего земли предков современных узбеков в единую влиятельную державу; его опыт централизации, управления и внутренней стабильности подаётся как ориентир для современного развития Узбекистана. Тем самым его наследие легитимирует не только форму независимости, но и стремление к политической и правовой устойчивости.

На символическом уровне связь с наследием Темура закрепляется в институциональной культуре: воссоздаются монументы и мемориальные объекты, под его именем названы площади, созданы музеи и просветительские центры, а образ вводится в школьные учебники и государственные программы. В итоге наследие Амира Темура становится не лишь историческим, но и функциональным элементом патриотического и правового сознания, визуализируя право Узбекистана на самостоятельное государственное и цивилизационное развитие.[17]

Заключение:

Проведённый анализ показывает, что правовая система Амира Темура носила комплексный и продуманный характер, сочетая шариат, местные обычаи и государственные акты. Это обеспечивало устойчивость правопорядка и эффективное управление обширной территорией. Судебная и административная системы, опирающиеся на вертикаль власти, дисциплину и личную ответственность чиновников, способствовали ограничению злоупотреблений и поддержанию социальной стабильности.

Ключевую роль в укреплении правовой и политической системы сыграло «Уложение Амира Темура», заложившее традицию сильной централизованной власти, верховенства закона и религиозно-морального контроля, элементы которой в модифицированном виде сохраняются в современном Узбекистане. Правовое наследие Амира Темура продолжает служить историческим и идентификационным основанием для национальной государственности, связывая империю XIV века с независимостью и поиском собственной правовой идентичности современного государства.

Список литературы:

1. История государства и права - Ф.А. Мухитдинова, У.З. Исламов стр.-142-143
2. История государства и права - Ф.А. Мухитдинова, У.З. Исламов стр.-143
3. Восточная литература (уложение тимура часть вторая) уложение по вопросам веры и шариата <https://vostlit.info/Texts/rus5/Ulozenie/frametext1.htm>
4. История государства и права - Кудравцев И.В. ТГЮУ 2021 стр.187-188

5. Основы государства и права Республики Узбекистана-О.Каримов, Н.Исмадова, Ш.Сариков, О.Омонова стр.-33
6. История государства и права - Кудравцев И.В. ТГЮУ 2021 стр.190
7. История государства и права - Кудравцев И.В. ТГЮУ 2021 стр. 188-189
8. История государства и права - Кудравцев И.В. ТГЮУ 2021 стр.189
9. История государства и права - Ф.А. Мухитдинова, У.З. Исламов стр. 145
10. История государства и права - Кудравцев И.В. ТГЮУ 2021 стр.189-190
11. Восточная литература (уложение тимур часть певая) планы и деяния
<https://vostlit.info/Texts/rus5/Ulozenie/frametext1.htm>
12. История государства и права - Ф.А. Мухитдинова, У.З. Исламов стр. 147-148
13. История государства и права - Кудравцев И.В. ТГЮУ 2021 стр 194-195
14. История государства и права - Ф.А. Мухитдинова, У.З. Исламов стр. 149-152
15. Уложение Темура testhistory.ru
http://testhistory.ru/history.php?id=his_3_146
16. О роли Амира Темура в истории узбекской государственности.
<https://natscience.jdpu.uz/index.php/history/article/view/3245>
17. ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ АМИРА ТЕМУРА И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСЛАМА КАРИМОВА ОПЫТ И УРОКИ islomkarimov.uz
<https://islomkarimov.uz/ru/news/sohibqiron-amir-temur-buyuk-merosi-va-islom-karimovning-ijtimoiy-siyosiy-faoliyati-tajriba-va-saboqlar>